
GÜTHS, Rubens Costa. **A Natureza Distintiva Entre Falar E Cantar: Uma Abordagem Fenomenológica.** In: **XV Semana Acadêmica de Letras da UFSC: Fabulações Digitais**, dezembro de 2024, Florianópolis. Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, 2024.

PORTUGUÊS
(Versão Original)

A NATUREZA DISTINTIVA ENTRE FALAR E CANTAR: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA

Rubens Costa Güths

<https://orcid.org/0000-0002-6837-1137>

Fonoaudiólogo (CRFa 3 - 10 775) — (UFSC)

Bacharel em Letras - Inglês — (UFSC)

Especialista em Filosofia & Autoconhecimento: uso pessoal e profissional — (PUCRS)

Formando em Filosofia - Bacharelado — (UNINTER - fase final)

Apesar de serem fenômenos diferentes, a proximidade entre canto e fala faz com que a natureza que separa um do outro se torne vaga e imprecisa. O contexto em que ocorrem e as diferenças na qualidade vocal têm sido frequentemente apontadas como a diferença entre cantar e falar. No entanto, enquanto trabalha em seu computador, uma pessoa é capaz de alternar entre emissões cantadas e faladas por variadas vezes, sem que sua qualidade vocal se distancie entre ambas. Os ajustes vocais da MPB são apontados como próximos da fala, porém, ainda são reconhecidos como canto. Assim, o objetivo deste trabalho volta-se a apresentar a essência da diferença entre canto e fala.

Sabidamente, a fala ocorre no contexto linguístico enquanto o canto ocorre dentro do contexto musical. Como instrumento musical, a voz é capaz de unir música e texto (linguística). Define-se música como “a arte dos sons”, sendo composta por ritmo (duração dos sons e das pausas), melodia (execução ordenada das notas em sequência) e harmonia (execução de mais de uma nota simultaneamente). Na fala, as modificações de ritmo e entoação são encontradas na prosódia. Para manifestar-se como canto — isto é, unir-se à música —, a voz necessita incorporar ritmo, melodia e harmonia, uma vez que esses são os elementos fundadores da música. O canto pode existir sem o componente linguístico, como observa-se no *Scat Singing*, onde sílabas e segmentos fonéticos são apenas elementos percussivos da vocalização. Porém, ao unir-se ao texto, o canto se assemelha à fala. No entanto, sua essência, isto é, a união com a música, é mantida. Ao remover-se a música do canto, a essência do fenômeno é modificada e, como consequência, ele é transformado em fala.

Logo, o acréscimo dos elementos musicais — ritmo, melodia e harmonia — na voz é a essência que diferencia canto e fala.

Palavras-chave: Canto e fala. Linguística. Linguagem e música. Texto e musicalidade. Performance vocal.

Vídeo da Apresentação: <https://www.youtube.com/watch?v=EAE23qpBcqE&t=3s>

ENGLISH

(Translated by Rubens C. Güths)

GÜTHS, Rubens Costa. The Distinctive Nature Between Speaking and Singing: A Phenomenological Approach. In: **XV Academic Week of Language and Literature at UFSC: Digital Fabulations**, December 2024, Florianópolis. Center for Communication and Expression of the Federal University of Santa Catarina, 2024. English translation by Rubens C. Güths.

THE DISTINCTIVE NATURE BETWEEN SPEAKING AND SINGING: A PHENOMENOLOGICAL APPROACH

Rubens Costa Güths

<https://orcid.org/0000-0002-6837-1137>

Despite being distinct phenomena, the proximity between singing and speaking makes the boundary separating them vague and imprecise. The context in which they occur and differences in vocal quality have often been pointed out as distinguishing factors between singing and speaking. However, while working on their computer, a person can alternate between sung and spoken emissions multiple times without significant changes in vocal quality. The vocal adjustments in MPB [Brazilian Popular Music] are considered close to speech, yet they are still recognized as singing. Thus, this study aims to present the essence of the difference between singing and speaking.

It is well known that speech occurs within a linguistic context, whereas singing takes place within a musical context. As a musical instrument, the voice is capable of uniting music and text (linguistics). Music is defined as “the art of sounds,” composed of rhythm (the duration of sounds and pauses), melody (the ordered execution of notes in sequence), and harmony (the simultaneous execution of multiple notes). In speech, modifications in rhythm and intonation are found in prosody. To manifest as singing—that is, to merge with music—the voice must incorporate rhythm, melody, and harmony, as these are the fundamental elements of music. Singing can exist without the linguistic component, as observed in Scat Singing, where syllables and phonetic segments function merely as percussive elements of vocalization. However, when combined with text, singing resembles speech. Nevertheless, its essence—its union with music—remains intact. When music is removed from singing, the essence of the phenomenon is altered, and consequently, it is transformed into speech.

Thus, the addition of musical elements—rhythm, melody, and harmony—to the voice is the essence that differentiates singing from speech.

Keywords: Singing and speech. Linguistics. Language and music. Text and musicality. Vocal performance.

Presentation Video [in Portuguese only]:

<https://www.youtube.com/watch?v=EAE23qpBcqE&t=3s>

ESPAÑOL

(Traducción de Rubens C. Güths)

GÜTHS, Rubens Costa. La Naturaleza Distintiva Entre Hablar y Cantar: Un Enfoque Fenomenológico. In: **XV Semana Académica de Letras de la UFSC: Fabulaciones Digitales**, diciembre de 2024, Florianópolis. Centro de Comunicación y Expresión de la Universidad Federal de Santa Catarina, 2024. Traducción para el español de Rubens C. Güths.

LA NATURALEZA DISTINTIVA ENTRE HABLAR Y CANTAR: UN ENFOQUE FENOMENOLÓGICO

Rubens Costa Güths

<https://orcid.org/0000-0002-6837-1137>

A pesar de ser fenómenos diferentes, la proximidad entre el canto y el habla hace que la naturaleza que los separa se vuelva vaga e imprecisa. El contexto en el que ocurren y las diferencias en la calidad vocal han sido frecuentemente señalados como la diferencia entre cantar y hablar. Sin embargo, mientras trabaja en su computadora, una persona es capaz de alternar entre emisiones cantadas y habladas varias veces, sin que su calidad vocal varíe significativamente entre ambas. Los ajustes vocales en la MPB [Música Popular Brasileña] se consideran cercanos al habla, pero aún se reconocen como canto. Así, el objetivo de este trabajo es presentar la esencia de la diferencia entre canto y habla.

Es sabido que el habla ocurre en el contexto lingüístico, mientras que el canto se desarrolla dentro del contexto musical. Como instrumento musical, la voz es capaz de unir música y texto (lingüística). La música se define como "el arte de los sonidos", compuesta por ritmo (duración de los sonidos y las pausas), melodía (ejecución ordenada de las notas en secuencia) y armonía (ejecución de más de una nota simultáneamente). En el habla, las modificaciones de ritmo y entonación se encuentran en la prosodia. Para manifestarse como canto —es decir, unirse a la música—, la voz necesita incorporar ritmo, melodía y armonía, ya que estos son los elementos fundamentales de la música.

El canto puede existir sin el componente lingüístico, como se observa en el *Scat Singing*, donde las sílabas y los segmentos fonéticos son solo elementos percusivos de la vocalización. Sin embargo, al unirse al texto, el canto se asemeja al habla. No obstante,

su esencia, es decir, la unión con la música, se mantiene. Al eliminar la música del canto, la esencia del fenómeno se modifica y, en consecuencia, se transforma en habla.

Por lo tanto, la incorporación de los elementos musicales —ritmo, melodía y armonía— en la voz es la esencia que diferencia el canto del habla.

Palabras clave: Canto y habla. Lingüística. Lenguaje y música. Texto y musicalidad. Performance vocal.

Vídeo de la presentación [en Portugués]:

<https://www.youtube.com/watch?v=EAE23qpBcqE&t=3s>
